

USO DE METAMIZOL TÓPICO COMO ESTRATEGIA ANALGÉSICA EN LA ÚLCERA DE MARTORELL

N. Fuertes Acebedo¹; R. Rodríguez Carbajal²

¹R 1 Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro Salud Laviada, Gijón. <https://orcid.org/0009-0001-2616-5159>

²Enfermera Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Laviada, Gijón.

Objetivo

Evaluar la eficacia y seguridad del uso de **metamizol como analgésico tópico (MT)** en la cura de heridas con dolor intenso.

Material y métodos

Varón de 62 años con úlcera de Martorell localizada en región aquilea y maléolo externo del miembro inferior izquierdo.

Ante la escasa respuesta a analgésicos de segundo escalón, se propuso el uso de MT. El uso de MT sobre el lecho de la herida se recoge en experiencias clínicas con buena tolerancia local y sin efectos sistémicos relevantes. La evidencia científica se limita a casos clínicos por lo que su utilización debe considerarse off label, obteniendo previa autorización del Servicio de Farmacia de Atención Primaria del Área V, prescripción de su médico de familia y consentimiento Informado del paciente.

La intervención consistió en irrigar 2.5 mL de metamizol 0.4 g/ml sobre un apósito de alginato cálcico en contacto con el lecho de la herida. Aplicamos protección perilesional mediante crema barrera de óxido de zinc y posterior vendaje compresivo inelástico.

Se evaluó la eficacia mediante dos escalas hetero-administradas, la Escala Visual Analógica (EVA) y el Cuestionario Oviedo del Sueño.

Resultados

Previo al tratamiento, el paciente presentaba EVA: 7 en su vida diaria y 9 durante las curas. Posteriormente EVA: 2 en vida diaria y 8 durante las curas.

En el cuestionario Oviedo se evalúan 3 subescalas:

1. Satisfacción subjetiva del sueño en la que el paciente paso de bastante insatisfecho a satisfecho tras el uso del MT.
2. Insomnio: pasando de 38 a 11 puntos, lo que supone una mejora del 53,33% en el insomnio que venía padeciendo.
3. Hipersomnia: 3 tanto antes como después, este ítem no ha variado.

Como efectos adversos, presentó prurito moderado pero transitorio de unos 30 minutos de duración.

Discusión y conclusiones

Se observó una mejoría significativa del dolor basal y del descanso tanto nocturno como inmediato tras la aplicación de MT, con efectos adversos leves y tolerables. El paciente refirió mejoría notable en su calidad de vida.

El uso de MT podría constituir una alternativa eficaz para el control del dolor en heridas hiperálgicas en pacientes con respuesta insuficiente a analgesia sistémica.